

Контрольная группа получала основной рацион. Первой опытной группе птиц, начиная с 5-го дня жизни, в основной рацион включали препарат ГербаСтор в количестве 0,5 г на 1 кг комбикорма, а в рацион 2 опытной в такой же дозировке и в тот же период включали кормовую добавку ПроСтор.

Результаты исследований. Данные, полученные в результате проведенного научно-хозяйственного опыта, свидетельствовали об эффективности применения кормовых добавок ГербаСтор и ПроСтор в рационе цыплят-бройлеров кросса Росс 308, начиная с 5-го дня жизни и до конца откорма.

Средняя живая масса суточных цыплят во всех группа составила 42 г. К концу откорма в 1 опытной группе этот показатель был самым высоким и составил 2594,8 г, что на 1,94 % превзошло контрольное значение. Средняя живая масса птицы по смешанному поголовью во 2 опытной группе также опередила показатели контрольной группы на 1,73 %.

Разница показателей абсолютного прироста в 1 и 2 опытных группах в сравнении с контрольной составила 2,0 и 1,8 % в пользу опытных групп, соответственно.

Самый низкий среднесуточный прирост был в контрольной группе и составил 67,6 г, тогда как 1 и 2 опытные группы превзошли этот показатель на 2,1 и 1,8 %, соответственно.

В мясном птицеводстве важным зоотехническим показателем являются затраты корма на 1 кг прироста. Лучше всего использовали корма цыплята 1 и 2 опытных групп, в сравнении с контрольным значением на 1 кг прироста эти особи затратили комбикорма на 1,14 и 2,8 % меньше, соответственно.

Включение кормовых добавок не отразилось на сохранности поголовья. Во всех группах этот показатель был на уровне 97,7 %.

Выводы. Проанализировав результаты научно-хозяйственного опыта, можно заключить, что включение кормовых добавок ГербаСтор и ПроСтор в рацион цыплят-бройлеров кросса Росс-308 способствует повышению абсолютного и среднесуточного прироста живой массы цыплят, и сопровождается снижением затрат корма на 1 кг прироста.

Список литературы

1. Буяров В.С., Метасова С.Ю. Эффективность применения синбиотика «ПроСтор» в птицеводстве // Ученые записки Казанского университета, серия Естественные науки, 2019. С. 408-421.
2. Виноградова Н.А. Продуктивность сельскохозяйственной птицы при использовании в рационе пробиотиков // Развитие и внедрение современных наукоемких технологий для модернизации агропромышленного комплекса, 2020. С. 454-458.
3. Кононенко С.И. Повышение биологического потенциала птицы за счет использования пробиотиков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, 2017, № 127. С. 527-545.

4. Маркин Ю., Нестеров Н. Разумная альтернатива антибиотикам. Пробиотики в рационах для птицы // Животноводство России, 2018, № 2. С. 8-11.

SYNBIOTICS IN BROILER CHICKEN FEEDING

Korolkova-Subbotkina D.E., Shatskikh E.V.

FSBEI HE «Ural State Agrarian University»

Keywords: HerbaStor, ProStor, zootechnical indicators, broiler chickens of the Ross-308 cross.

Abstract. The use of synbiotic preparations is of great interest for research in the field of poultry meat farming. The article contains materials of the experiment, during which the effectiveness of feeding the ProStor and GerbaStor preparations to broiler chickens in the amount of 0.5 g per 1 kg of compound feed was determined during the period from the 5th day of life to the end of fattening. The experimental part was carried out on the basis of the poultry house of the educational experimental farm of the Ural State Agrarian University. It was found that the inclusion of the studied feed additives did not affect the change in the safety of the livestock: in all experimental groups, the safety was 97.7 %. Poultry that received GerbaStor along with the main diet had a higher live weight. At the end of fattening, the average live weight for the mixed livestock in this group was 2594.8 g, which is 1.94 % more than the control indicator. The average live weight of birds in the group receiving ProStor exceeded the control by 1.73 %. The maximum absolute increase was obtained in experimental group 1, the difference with the control group was 2.0 %. The absolute gain in the 2nd experimental group exceeded the control level by 1.8 %. It should be noted that the inclusion of feed additives had a positive effect on the average daily growth of chickens: 1 and 2 experimental groups were ahead of the control group in this indicator by 2.1 and 1.8 %, respectively. In terms of feed consumption per 1 kg of gain, the best indicator was obtained in the 2nd experimental group and amounted to 1.71 kg, which is 2.8 % less than in the control group. The bird of the 1st experimental group spent 1.74 kg per 1 kg of growth, which is 1.14% less than the control value.

УДК 636.085/087.63:543.852.46

ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЖИРОВОЙ ФРАКЦИИ МУКИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Суздальцева М.А., Бусыгин П.О., Моденов Д.В., Лысов А.В.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук»

Ключевые слова: нестабильный параметр, корма животного происхождения, перекисное число жира, технология производства, показатель качества, показатель безопасности, жировая фракция.

Аннотация. В настоящее время актуальным остается вопрос качества и безопасности кормов животного происхождения, которые все чаще используют для приготовления комбикормов сельскохозяйственным животным и птице [3].

На базе отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией с целью контроля качества были проведены мониторинговые исследования кормов животного происхождения отечественного производства на перекисное число жира по ГОСТ 31485-2012. В результате статистической обработки данных установлено, что за последние четыре года значение перекисного числа оказалось выше предельно допустимого значения в 79 % проб кормов. В связи с этим исследование перекисного числа необходимо для контроля санитарного качества, технологического процесса и соблюдения сроков хранения данной кормовой продукции.

Введение. В состав многих комбикормов, кормовых добавок и концентратов вводят корма животного происхождения, которые способны обеспечить сельскохозяйственных животных полноценным белком, минеральными веществами и витаминами [3].

Главной задачей производителей комбикормов и поставщиков сырья является соответствие их продукции основным требованиям потребителей по показателям качества и безопасности [2, 3, 4].

Потребители и поставщики комбикормов при сомнении в качестве сырья направляют образцы рыбной и мясо-костной муки в независимую лабораторию с целью определения показателей безопасности, в том числе и перекисного числа жира [2, 4, 6].

Для выявления степени порчи продукта специалисты используют метод определения перекисного числа жира. На сегодняшний день в Российской Федерации производство муки животного происхождения регулируется двумя стандартами [4, 6]. Показатели качества мясо-костной муки указаны в ГОСТ 17536-1982. Технические требования и нормы на муку кормовую из рыбы прописаны в ГОСТ 2116-2000. Но показатель перекисного числа жира не включен в нормативные документы ни на муку животного происхождения, ни на муку кормовую из рыбы. При этом Главное управление ветеринарии не рекомендует скармливать птице корма животного происхождения с перекисным числом выше $7,87 \frac{1}{2}$ О ммоль/кг [1].

По данным литературных источников установлено, что в зависимости от продолжительности хранения меняется уровень перекисного числа в мясо-костной муке [3, 4].

Ранее полученные результаты наших исследований показывают, что рыбная и мясо-костная мука при хранении могут подвергаться самосогреванию, прогорканию, плесневению и приобретают токсические свойства вследствие развития некоторых видов микроорганизмов, что совпадает с литературными данными [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Учитывая опасность продуктов окисления жира, в кормовой муке животного происхождения допустимый уровень перекисного числа, согласно научным рекомендациям, должен составлять не более $23,6 \frac{1}{2}$ О ммоль/кг [2].

Материалы и методы. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации на 2021-2023 гг. по теме 0532-2021-0009 «Изучить механизмы иммуно-метаболической

трансформации организма сельскохозяйственных животных и птицы с целью управлением здоровьем и прижизненным формированием качества продукции».

Исследования проводили на базе лаборатории качества кормов отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в течение 2017-2020 гг. За этот период было проанализировано 118 проб кормов животного происхождения (рыбная и мясо-костная мука) отечественного производства. Подготовку проб кормов и сырья осуществляли по ГОСТ ISO 6498-2014 «Корма, комбикорма. Подготовка проб для испытаний». Перекисное число жира определяли в соответствии с ГОСТ 31485-2012. При проведении исследований использовали следующее оборудование: лабораторная мельница «Вьюга ЗМТ», весы лабораторные электронные МВ 210-А, сушильный шкаф LDO-030 Е.

Результаты и обсуждение. Поскольку сельскохозяйственная птица в силу своих физиологических особенностей очень чувствительна к прогоркшим ингредиентам корма, не рекомендуется при производстве комбикормов использовать сырье животного происхождения с наличием перекисей более $7,87 \frac{1}{2}$ О ммоль/кг [1]. В результате статистической обработки экспертиз выявлено, что за весь период исследований значение перекисного числа жира находилось выше нормативного значения в 79 % проб муки животного происхождения.

Анализ данных за 2017 год показал, что у 78 % проб кормового сырья животного происхождения, используемого для производства комбикормов, значение перекисного числа жира не соответствовало нормативным значениям. Следует отметить, что значение перекисного числа в нестандартных пробах составило от 116,27 до $779,33 \frac{1}{2}$ О ммоль/кг.

Перекисное число выше допустимого уровня в 2018 году наблюдалось во всех исследуемых пробах кормовой муки животного происхождения. Степень окисления липидов в данных образцах составила от 72,11 до $600,80 \frac{1}{2}$ О ммоль/кг.

За период 2019 года превышение величины перекисного числа обнаружено в 64 % проб, диапазон вариации составил от 45,75 до $773,90 \frac{1}{2}$ О ммоль/кг.

Результаты испытаний в 2020 году показали превышение содержания перекисного числа жира в 29 % образцов муки животного происхождения, значение которого находилось в пределах $152,77-203,02 \frac{1}{2}$ О ммоль/кг.

Допустимый уровень перекисного числа жира в 26 % проб мясо-костной муки от общего количества исследуемых образцов был превышен в 19-33 раза. Это могло произойти при нарушении технологии производства, неправильном хранении и транспортировке готового сырья, а также использовании недоброкачественного исходного сырья.

Таким образом, по результатам анализа проведенных экспертиз установлено значительное превышение значений по показателю «перекисное число жира», которое составило от 40,00 до $779,33 \frac{1}{2}$ О ммоль/кг в 69 % проб. Полученные данные свидетельствуют о прогоркании жировой фракции кормовой муки и, как следствие, о нестабильности данного параметра.

Выводы. Наиболее важным для ветеринарной службы и других организаций, контролирующих качество продукции, является создание эффективной системы контроля, препятствующей использованию некачественных, опасных для здоровья сельскохозяйственных животных комбикормов, кормовых смесей и их составляющих.

Необходимо иметь в виду, что окисление жировой фракции муки животного происхождения снижает энергетическую ценность, приводит к накоплению опасных для здоровья соединений, что оказывает неблагоприятное влияние на функциональную деятельность пищеварительного тракта, печени, поджелудочной железы сельскохозяйственных животных, снижению потребления кормов и продуктивности.

Следовательно, для предотвращения порчи кормов животного происхождения необходимо соблюдение технологии приготовления, условий транспортировки и хранения.

Список литературы

1. Главное Управление Ветеринарии от 12.01.1985 г. № 117-7 «О внесении изменений в Методические указания». Министерство сельского хозяйства СССР.
2. Донник, И.М. Разработка регламента проведения оценки качества сырья и производимых комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Научные рекомендации Екатеринбург: Уральское изд-во, 2008. 182 с.
3. Егоров И., Егорова Т., Шевяков Ю. Высококачественная рыбная мука в рационах цыплят-бройлеров // Комбикорма, 2021, № 1. С. 58-60.
4. Околелова Т.М., Кулаков А.В. Что полезно знать о качестве сырья. Сергиев Посад, 2005. 91 с.
5. Суздальцева М.А., Моденов Д.В., Лысов А.В. Комплексная оценка показателей питательности и безопасности кормового сырья и кормов для сельскохозяйственных животных и птицы // БИО, 2019, № 9. С. 12-15.
6. Чернышев Н.И. Компоненты комбикормов. Воронеж, 2005. 135 с.
7. Kerr B.J., Kelner T.A. and Shurson G.C. Characteristics of lipids and their feeding value in swine diets // J. Anim. Sci. Biotech., 2015. 2:1-23.
8. Kerr B.J., Kelner T.A. and Shurson G.C. Lipid digestibility and energy content of distillers corn oil in swine and poultry // J. Anim. Sci., 2016. 94:2900-2908.

PEROXIDATION OF FAT FRACTION OF ANIMAL FLOUR

Suzdaltseva M.A., Busygin P.O., Modenov D.V., Lysov A.V.

FSBSI «Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences»

Keywords: unstable parameter, animal feed, fat peroxide value, production technology, quality indicator, safety indicator, fat fraction.

Abstract. Currently, the issue of the quality and safety of animal feed, which is increasingly used for the preparation of compound feed for farm animals and poultry, remains relevant [3].

On the basis of the department of veterinary and laboratory diagnostics with a testing laboratory for the purpose of quality control, monitoring studies of feed of